

УДК 614.2+616.89(004)
DOI 10.5281/zenodo.14280363
Научная статья

ТЕЛЕМЕДИЦИНА В ПСИХИАТРИИ: ДОСТУПНОСТЬ, ИННОВАЦИИ И БУДУЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ

TELEMEDICINE IN PSYCHIATRY: ACCESSIBILITY, INNOVATIONS AND FUTURE TRENDS

НИКАНДРОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
МУЛЕНДЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.
ГОЛЕНКОВ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
профессор,
Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова.

NIKANDROVA TATYANA ALEXANDROVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
MULENDEEVA EKATERINA SERGEEVNA,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.
GOLENKOV ANDREI VASILIEVICH,
Professor,
Chuvash State University named after I.N. Ulyanov.

Статья посвящена изучению телемедицины в психиатрии путем анализа литературы, обобщения опыта ее использования в России и за рубежом, включая сопоставления дистанционных информационно-коммуникативных технологий. Рассматриваются такие аспекты, как повышение доступности психиатрической помощи, снижение социальной стигматизации, внедрение инновационных технологий (искусственный интеллект) и преодоление инфраструктурных барьеров. Обосновывается необходимость интеграции телемедицины в систему здравоохранения для оптимизации диагностики и лечения психических расстройств, а также важность разработки стандартов защиты данных и повышения цифровой грамотности пациентов и врачей. Вкладом авторов является выявление перспективных направлений телемедицины (других инноваций) для повышения эффективности психиатрической помощи.

The article is devoted to the study of telemedicine in psychiatry by analyzing the literature, generalizing the experience of its use in Russia and abroad, including comparisons of remote information and communication technologies. Aspects such as increasing the availability of psychiatric care, reducing social stigma, and introducing innovative technologies (artificial intelligence) are considered and overcoming infrastructure barriers. The article substantiates the need to integrate telemedicine into the healthcare system to optimize the diagnosis and treatment of mental disorders, as well as the importance of developing data protection standards and improving the digital literacy of patients and doctors. The authors' contribution is to identify promising areas of telemedicine (other innovations) to improve the effectiveness of psychiatric care.

Ключевые слова: телемедицина, психиатрия, инновации в здравоохранении, искусственный интеллект, чат-боты, цифровые помощники.

Key words: telemedicine, psychiatry, healthcare innovations, artificial intelligence, chat-bots, digital assistants.

Телемедицина (ТМ) – это область здравоохранения, которая использует информационные и коммуникационные технологии для предоставления медицинских услуг на расстоянии [1; 5]. ТМ включает в себя удаленные консультации, мониторинг состояния здоровья, а также обмен медицинской информацией между пациентом и врачом через цифровые каналы связи. Эта технология стремительно развивается во всем мире, предоставляя пациентам доступ к качественным медицинским услугам, несмотря на географические или физические барьеры [2; 9; 12]. В психиатрии телемедицина играет важную роль, помогая решать множество проблем, таких как ограниченный доступ к специалистам, стигматизация больных с психическими расстройствами (ПР), а также трудности, связанные с хроническими ПР, которые требуют постоянного контроля [4; 9; 10].

Особенность России в том, что страна обладает огромной территорией, а плотность населения в некоторых регионах значительно ниже, чем в мегаполисах [3]. Это ставит перед медицинскими учреждениями задачу доступности медицинских услуг для всех слоёв населения. Проблема дефицита психиатров в отдалённых районах, недостаток специалистов и инфраструктуры для проведения очных консультаций приводят к тому, что многие люди остаются без своевременного лечения, что может способствовать ухудшению их психического здоровья [3]. В этой связи применение ТМ становится не просто возможностью, но и необходимостью для улучшения ситуации с психиатрической помощью в России [2; 5; 7].

Дистанционное консультирование позволяет пациентам получать необходимую помощь через видеосвязь, телефонные консультации или другие телемедицинские платформы, что повышает доступность лечения для более широких слоёв населения. Это важно, как для лечения ПР, так и для их профилактики, когда своевременная диагностика и регулярное наблюдение помогают избежать более серьёзных последствий [9; 10].

Одной из самых заметных проблем, с которыми сталкиваются пациенты с ПР, является стигматизация. В некоторых странах, в том числе и в России, обращение за психиатрической помощью всё ещё ассоциируется с сильным социальным клеймом [4]. Пациенты, страдающие от депрессий, тревожных расстройств, посттравматического стресса или других ПР, часто не решаются обратиться за помощью из-за страха перед осуждением и неприятием. ТМ решает эту проблему, предоставляя возможность получать помощь в комфортной домашней обстановке, что способствует уменьшению социальной изоляции и стигматизации. Более того, пациенты могут обращаться за помощью анонимно, что особенно важно для тех, кто боится, что их ПР станут известны обществу [4; 9].

Анализ телемедицинских консультаций, проведённых Московским научно-исследовательским институтом психиатрии в период с апреля 2019 по март 2020 г., показал, что не все регионы России готовы к эффективному внедрению ТМ. Основные проблемы включают отсутствие обратной связи при запросе дополнительной информации (представлена только в 2 из 28 случаев) и преобладание запросов из стационаров (93%). Это свидетельствует о слабом внедрении ТМ в первичное звено здравоохранения, что противоречит её главной задаче — улучшению доступности помощи на ранних этапах диагностики [1].

Кроме того, анализ выявил значительные проблемы в диагностике ПР, включая недостаточное внимание к аффективным и аутистическим расстройствам, частые уточнения по шизофрении и шизоидным расстройствам, а также несовпадения в выборе классов препаратов. Эти трудности подчёркивают необходимость укрепления детской психиатрии, повыше-

ния квалификации специалистов и модернизации инструментальных и лабораторных баз для улучшения диагностики [1].

Согласно официальным данным, к 2020 г. распространённость нарушений депрессивного спектра в России составила 1486,0 случая на 100 тысяч человек, а среди подростков – 80,3. Эти показатели подчёркивают необходимость совершенствования их диагностики и лечения, особенно среди подрастающего поколения [8-10].

Также отмечается низкая эффективность реабилитационных мероприятий, что требует пересмотра подходов к восстановлению пациентов и внедрения современных реабилитационных программ. В то же время проведение консилиумов продемонстрировало, что индивидуальный подбор лечения повышает качество оказываемой помощи. Эти шаги подтверждают, что развитие ТМ может стать важным инструментом для модернизации психиатрической службы страны [1; 3; 9].

Несмотря на явные преимущества, ТМ сталкивается с рядом недостатков, которые необходимо преодолеть для её успешного внедрения в систему здравоохранения [3; 10].

Одним из главных ограничений ТМ в психиатрии является отсутствие возможности для полноценного физического осмотра пациента. В психиатрии точность диагностики во многом зависит от наблюдения за поведением пациента и его реакции на различные факторы. ТМ не всегда позволяет провести такую детальную оценку, что может привести к незначительным погрешностям в диагнозах [5; 10].

Важнейшей проблемой при использовании ТМ является защита личных данных пациента. Психиатрическая помощь требует высокой степени конфиденциальности, так как информация о психическом состоянии пациента является крайне личной. Проблемы с безопасностью данных могут вызвать опасения у пациентов, что приведёт к снижению доверия к системе и отказу от её использования. Для успешной работы ТМ необходимо обеспечить высокий уровень защиты данных от утечек [3; 4].

Не все пациенты готовы онлайн довериться врачу и могут испытывать трудности в восприятии дистанционного формата общения. Это особенно актуально для психиатрической помощи, где доверие пациента к врачу играет ключевую роль. Врачи должны работать с пациентами, помогая им преодолеть эти психологические барьеры, чтобы терапия была успешной [4].

Отсутствие стабильного интернета в удалённых районах остаётся серьёзным препятствием для использования ТМ. В некоторых регионах качество связи не позволяет проводить консультации высокого качества, что может стать причиной проблем в лечении и диагностике [4; 7].

ТМ в психиатрии активно используется как в России, так и за рубежом, при этом примеры успешных применений показывают, как эта технология может улучшить доступность психиатрической помощи, повысить её качество и снизить стигматизацию больных с ПР [2; 4].

В России развитие ТМ долгое время оставалось на начальном уровне из-за ряда факторов. Причинами низкой популярности «дистанционной медицины» были: жёсткое законодательство, отсутствие поддерживающих моделей оплаты, которые учитывали бы стоимость и риски, а также недостаточная осведомлённость медицинских работников о возможностях ТМ и недостаток необходимых для её успешного использования компетенций [7].

Однако за последние годы ситуация начала меняться. Отмечается, что чаще всего телемедицинские технологии в России используют психиатры, наряду с радиологами и кардиологами – их доля составляет 27,8% от общего числа специалистов, применяющих ТМ. В то же время, аллергологи и гастроэнтерологи реже обращаются к этим технологиям: их доля составляет всего 6,1% и 7,9% соответственно [7].

В психиатрической практике также начинают активно использоваться современные технологии, такие как психотерапевтические чат-боты. Например, Nema, Quartet Health и Эли помогают пациентам справляться с тяжёлыми психологическими состояниями, диагностировать ПР и получать рекомендации по лечению. Врач при этом играет роль супервизора. Подобные технологии показывают хорошие результаты в классификации ПР и повышают доступность психиатрической помощи для широких слоёв населения [6; 9].

Будущее ТМ в психиатрии связано с использованием искусственного интеллекта (ИИ), расширением телемедицинских технологий, а также интеграцией этих решений в систему здравоохранения [6; 7; 11].

ИИ обладает рядом очевидных преимуществ, таких как высокая точность диагностики, предотвращение врачебных ошибок и снижение показателей смертности. Кроме того, ИИ способствует экономии времени врачей и медицинского персонала, а также сокращению материальных затрат. В перспективе это сделает высококвалифицированную медицинскую помощь более доступной для отдалённых территорий и регионов с ограниченными ресурсами [6; 11].

Однако развитие ИИ в медицине сопряжено с рядом ограничений и проблем, включая этические аспекты:

- Недоверие медицинского персонала и пациентов к программам ИИ.
- Ответственность за диагнозы и лечение, предложенные ИИ.
- Конфиденциальность медицинской информации.
- Сохранение «человечности» и эмпатии.

Взаимодействие врача с пациентом требует уважения, внимания и эмоциональной теплоты, что пока недостижимо для ИИ [6; 11; 12].

Для улучшения телемедицинских технологий и их более широкого внедрения необходимы [1-3; 7; 9; 10]:

1. Разработка предсказуемой системы оплаты медицинских услуг. Это поможет сделать услуги ТМ более доступными и удобными.
2. Расширение спектра телемедицинских услуг. Например, развитие дистанционного наблюдения, улучшение сервисов «врач–пациент», а также внедрение чат-ботов, которые могут выполнять сортировку пациентов, помогать врачам в принятии клинических решений и использовать облачные решения Microsoft [7].
3. Повышение координации медицинской помощи. Интеграция ТМ в общую систему здравоохранения улучшит взаимодействие между врачами различных специализаций.
4. Снижение затрат на содержание клиник. Широкое использование ТМ позволит сократить расходы на инфраструктуру за счёт уменьшения очных визитов.

ИИ, включая чат-ботов и цифровых помощников, уже сейчас успешно применяется для оптимизации диагностики и лечения. Разработка новых инструментов позволит повысить точность диагностики, улучшить взаимодействие между пациентами и врачами, а также снизить нагрузку на систему здравоохранения [7].

Таким образом, ТМ в психиатрии уже зарекомендовала себя как эффективный инструмент для улучшения доступности и качества этого вида специализированной помощи. Она помогает преодолевать территориальные и социальные барьеры, снижать стигматизацию ПР и обеспечивает комфортные условия для пациентов. Примеры из России и зарубежных стран подтверждают, что использование ТМ способствует снижению числа госпитализаций, улучшению диагностики и повышению удовлетворённости пациентов лечением.

Будущее ТМ в психиатрии связано с внедрением ИИ, интеграцией с другими видами медицинской помощи и созданием стандартов, гарантирующих безопасность и конфиденциальность данных. При соблюдении всех этих условий ТМ может стать неотъемлемой частью

системы психиатрической помощи, предоставляя её миллионам людей, которые ранее не могли получить качественное лечение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Агамамедова И.Н., Ярошенко В.В., Петренко А.Н. Анализ внедрения телемедицинских технологий в психиатрической практике // Вестник современной медицины. 2020. №4. С. 12-18.
2. Телемедицина в психиатрии: мировой и отечественный опыт / М.А. Быкова [и др.] // Социальные аспекты здоровья населения. 2023. №3. 31 с.
3. Герасименко В.А., Дегтярев С.И. Телемедицина: доступность и вызовы в российской психиатрии // Российский медицинский журнал. 2023. Т. 30. № 2. С. 34-41.
4. Золотухина В.Г., Рассолова А.А. Проблемы стигматизации пациентов с психическими расстройствами и пути их решения посредством телемедицины // Журнал психиатрии. 2022. Т. 56. № 1. С. 89-95.
5. Краля О.В. Дистанционное оказание психотерапевтической помощи пациентам в условиях пандемии COVID-19 // Acta medica Eurasica. 2020. № 2. С. 15-22.
6. Лебедев Г.С., Шепетовская Н.Л., Решетников В.А. Перспективы использования искусственного интеллекта в телемедицине // Инновации в медицине. 2021. № 5. С. 51–57.
7. Лебедев Г.С., Шепетовская Н.Л., Решетников В.А. Телемедицина и механизмы ее интеграции // Национальное здравоохранение. 2021. №2. С. 21-27.
8. О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2018 году. Государственный доклад. М.: Роспотребнадзор, 2019. 191 с.
9. Савин С.З., Косых Н.Э. Телемедицинские технологии для организации работы психиатрических служб по профилактике нарушений депрессивного спектра во время пандемии COVID-19 // Журнал телемедицины и электронного здравоохранения. 2020. Т. 6. № 4. С. 8-14.
10. Телемедицинские технологии в психиатрии и наркологии глазами специалистов / В.С. Скрипов [и др.] // Медицинские технологии. Оценка и выбор. 2019. № 4 (38). С. 49-54.
11. Фершт В.М., Латкин А.П., Иванова В.Н. Современные подходы к использованию искусственного интеллекта в медицине // Территория новых возможностей. 2020. №1. С. 121-130.
12. Ramalho R., Trotta T. Telemedicine in Mental Health: A Global Perspective // International Journal of Telemedicine. 2020. Vol. 45. No. 2. pp. 28-34.

© Никандрова Т.А., Мулендеева Е.С., Голенков А.В., 2024.